

Revista Internacional ReNoSCol
ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17618404>

8404

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Hacia la identidad pedagógica. Validación de un instrumento de orientación profesional para estudiantes de preuniversitario

PhD. Marlene Esther Daley González

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba

marleneestherdaleygonzalez@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6400-9993>

Cómo se debe citar

Daley González, M. E. (2025). Hacia la identidad pedagógica. Validación de un instrumento de orientación profesional para estudiantes de preuniversitario. *ReNoSCol*; 2(6): 92 – 106.

RESUMEN

Este artículo presenta el proceso de validación de contenido de un instrumento diseñado para explorar la orientación profesional pedagógica en estudiantes preuniversitarios cubanos. Desde un enfoque mixto, se integraron valoraciones cualitativas y cuantitativas a través del juicio de expertos, aplicando el modelo propuesto por Hernández Nieto (2002). Se operacionalizaron tres dimensiones fundamentales: motivación profesional, identidad profesional pedagógica y vocación pedagógica. Los resultados muestran índices elevados de validez de contenido ($CVC \geq 0.88$), lo que evidencia la coherencia conceptual y la pertinencia contextual del instrumento. La discusión incorpora reflexiones éticas y epistemológicas en torno al proceso de validación, subrayando la importancia de instrumentos sensibles, rigurosos y culturalmente situados para acompañar la construcción de la identidad profesional docente.

Palabras clave: orientación profesional pedagógica, validez de contenido, juicio experto, enfoque mixto, educación preuniversitaria.

Recibido: septiembre de 2025.

Aceptado: octubre de 2025.

Publicado: noviembre de 2025.

Title: Toward Pedagogical Identity: Validation of a Career Guidance Instrument for Pre-University Students.

ABSTRACT

This article presents the content validation process of an instrument designed to explore pedagogical career orientation among Cuban pre-university students. Using a mixed-method approach, qualitative and quantitative assessments were integrated through expert judgment, applying the model proposed by Hernández Nieto (2002). Three core dimensions were operationalized: professional motivation, pedagogical professional identity, and vocational commitment to teaching. Results show high content validity indices ($CVC \geq 0.88$), indicating the conceptual coherence and contextual relevance of the instrument. The discussion incorporates ethical and epistemological reflections, emphasizing the value of sensitive, rigorous, and culturally situated tools to support the development of professional teaching identity.

Keywords: pedagogical career orientation, content validity, expert judgment, mixed-methods, pre-university education.

Título: Em direção à identidade pedagógica: Validação de um instrumento de orientação profissional para estudantes do ensino pré-universitário.

RESUMO

Este artigo apresenta o processo de validação de conteúdo de um instrumento elaborado para explorar a orientação profissional pedagógica entre estudantes pré-universitários cubanos. A pesquisa utilizou uma abordagem mista, combinando avaliações qualitativas e quantitativas por meio do julgamento de especialistas, aplicando o modelo proposto por Hernández Nieto (2002). Foram operacionalizadas três dimensões centrais: motivação profissional, identidade profissional pedagógica e vocação docente. Os resultados indicam altos coeficientes de validade de conteúdo ($CVC \geq 0,88$), evidenciando a coerência conceitual e a relevância contextual do instrumento. A discussão incorpora reflexões éticas e epistemológicas, destacando a importância de ferramentas sensíveis, rigorosas e situadas culturalmente para apoiar a construção da identidade profissional docente.

Palavras-chave: orientação profissional pedagógica, validade de conteúdo, julgamento de especialistas, abordagem mista, educação pré-universitária.

INTRODUCCIÓN

En los contextos educativos contemporáneos, la orientación profesional pedagógica constituye una herramienta estratégica para favorecer decisiones vocacionales conscientes, el fortalecimiento de la identidad profesional y el compromiso ético con la labor docente. En el caso del nivel preuniversitario cubano, este proceso adquiere una relevancia particular al contribuir con

el aseguramiento de la continuidad pedagógica y la formación de profesionales comprometidos con la transformación educativa.

Ante esta necesidad, se vuelve imperativo contar con instrumentos válidos y confiables que permitan diagnosticar, interpretar y acompañar el desarrollo vocacional en los estudiantes. No se trata únicamente de seleccionar ítems coherentes, sino de garantizar que cada elemento del instrumento responda a criterios de claridad, relevancia, redacción y pertinencia, desde una mirada profundamente contextualizada.

En este estudio se propone evaluar la validez de contenido y la confiabilidad de un instrumento diseñado para explorar dimensiones clave de la orientación profesional pedagógica, utilizando el juicio de expertos como técnica principal. Se opta por un enfoque mixto, que combina el análisis cualitativo de las percepciones expertas con procedimientos cuantitativos a partir del modelo propuesto por Hernández Nieto (2002); el cual ofrece una alternativa flexible y ajustada a las características de los contextos educativos nacionales y latinoamericanos.

Con ello, se busca aportar evidencias empíricas que fortalezcan la toma de decisiones pedagógicas, así como estimular la reflexión crítica sobre la validez y confiabilidad como pilares epistemológicos en la investigación educativa. En este contexto, resulta imprescindible profundizar en los fundamentos conceptuales que sustentan la orientación profesional pedagógica, la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, así como en los modelos teóricos que respaldan el juicio de expertos como estrategia evaluativa. El siguiente apartado aborda estas dimensiones, estableciendo las bases epistemológicas y metodológicas que orientan el presente estudio.

Marco Teórico

La orientación profesional pedagógica se concibe como un proceso formativo, sistémico, gradual y contextualizado que busca fomentar la identificación vocacional con la profesión docente. Según González Maura (2009); implica: “(...) la autodeterminación del sujeto en la selección, formación y actuación profesional”, integrando influencias éticas, sociales y pedagógicas. (p. 201). González González (2006); le incorpora etapas que incluyen la familiarización, la selección profesional, el estudio y la práctica profesional pedagógica.

Este enfoque reconoce la clase como escenario privilegiado para consolidar el modo de actuación profesional, como señalan Mestre Fernández y Lazo Díaz (2018); al destacar el papel del docente como mediador vocacional desde su ejemplo y en cumplimiento de su función de orientador, con lo que concuerdan Peña Ramírez, et. al. (2020).

Autoras como Sánchez Cabezas, et. al. (2018); Paz Domínguez, et. al. (2022); o Vitangui Gando y Anache Calunga (2018); definen la orientación profesional pedagógica como un proceso planificado, contextualizado y participativo que vincula saberes pedagógicos, psicológicos y sociales. Desde el modelo socio-psicopedagógico, se enfatiza la interacción dinámica entre sujeto y contexto, propiciando una construcción de sentido en el proyecto de vida.

Como resultado del análisis expuesto anteriormente, la autora de la presente investigación reconoce tres dimensiones e indicadores de la orientación profesional pedagógica que deben ser exploradas en los estudiantes de preuniversitario: la motivación profesional, la identidad profesional pedagógica y la vocación pedagógica; que a la luz de criterios de Velázquez-Ramírez y Hernández-Freeman (2020) son una prioridad en la educación preuniversitaria, específicamente en las Escuelas Pedagógicas, pues resultan ser regularidad emergida de la sistematización anterior.

Una definición operacional de cada una de estas dimensiones permite entonces, examinar:

- a) en la motivación profesional el interés personal, la disposición interna y expectativas hacia la elección de la carrera pedagógica;
- b) en la identidad profesional, la autoidentificación con los valores, prácticas y compromisos éticos de la profesión docente pedagógica;
- c) en la vocación pedagógica, el sentimiento profundo y sostenido hacia el ejercicio de la enseñanza como forma de realización personal y social.

Como resultado de la operacionalización de las dimensiones referidas en líneas anteriores se realiza una primera aproximación de los indicadores a considerar en cada una de ellas:

- En la motivación profesional:
 - gusto por enseñar,
 - interés por los procesos educativos,
 - apreciación del rol del docente,

- y curiosidad por el trabajo pedagógico.
- En la identidad profesional pedagógica:
 - reconocimiento del rol del docente en la sociedad,
 - sentimiento de pertenencia,
 - y valoración ética del trabajo educativo.
- En la vocación pedagógica:
 - sentido de propósito docente,
 - deseo de contribuir a la educación,
 - y sentir atractivo por el trabajo con los estudiantes.

Los elementos antes expuestos, sirven de base para el diseño de un instrumento que permite explorar la orientación profesional de los estudiantes de preuniversitario hacia carreras pedagógicas. Su aplicación en la práctica pedagógica requiere previamente, verificar si es válido y confiable. Referido a ello, Medina-Díaz y Verdejo-Carrión (2020); advierten que “se necesita mayor prudencia en las interpretaciones e inferencias de los aprendizajes, si no existe suficiente evidencia de la validez.” (p. 270).

La validez constituye un componente esencial en la calidad de los instrumentos de investigación, ya que determina el grado en que estos representan fielmente el constructo que pretenden medir. Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018), destacan tres formas principales en esta dirección que son: validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio. La validez de contenido relacionada con la cobertura conceptual; de criterio vinculada a la correlación con medidas externas; y de constructo que evalúa la coherencia interna entre ítems.

Desde esta visión holística, se debe entender la validez como una integración de evidencias conceptuales, empíricas, contextuales y éticas, por tanto, no solo se refiere a la adecuación del contenido, sino también a las consecuencias del uso del instrumento y a su pertinencia dentro del entorno sociocultural en el que opera. En particular, la validez, se considera una condición “necesaria pero no suficiente” para interpretar los resultados de los instrumentos, por tanto, “un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido” (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018, p. 235).

Por su parte, la confiabilidad hace referencia a la consistencia de los resultados obtenidos con un instrumento a lo largo del tiempo o bajo condiciones similares, lo que subraya su papel complementario dentro del proceso evaluativo.

En esa línea, Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018); identifican distintos tipos de confiabilidad como el test-retest, que evalúa la estabilidad temporal; la consistencia interna, frecuentemente estimada mediante el coeficiente α de Cronbach y la confiabilidad entre evaluadores que considera el grado de acuerdo entre evaluadores, todos ellos útiles en distintos momentos del ciclo de validación.

Sin embargo, la confiabilidad no se limita al análisis estadístico. Corral de Franco (2022) señala que también debe considerarse la influencia de factores éticos y contextuales que pueden afectar la coherencia de las respuestas y, por ende, la interpretación de los datos. Esta postura sostiene que los indicadores cuantitativos deben ser complementados con valoraciones reflexivas que consideren el contexto de aplicación.

La incorporación de expertos en la validación de instrumentos responde a la necesidad de integrar conocimiento especializado y contextualizado al proceso evaluativo. El juicio experto se ha consolidado como una técnica válida y flexible para la evaluación de instrumentos investigativos, especialmente en sus etapas iniciales. Según Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008); “el juicio de expertos consiste en obtener la opinión informada de personas con conocimiento profundo sobre el objeto de evaluación”. (p. 29). Esta afirmación recalca la importancia de seleccionar expertos idóneos, con experiencia teórica y práctica en el área correspondiente y capacidad argumentativa para valorar los ítems.

Una propuesta más sistematizada la ofrece Herrera Masó, et. al. (2022), quienes plantean un modelo estructurado en tres niveles: la competencia del experto, la fiabilidad del juicio emitido y el consenso sobre el contenido del instrumento. Este enfoque no solo aporta rigurosidad técnica, sino que incorpora dimensiones éticas y epistémicas relevantes para la investigación educativa la que comparte la investigadora.

Modelos clásicos como el Índice de validez de contenido (Content Validity Ratio, CVR) de Lawshe (1975), basado en la esencialidad de los ítems según juicio experto, y el Coeficiente de

Validez de Contenido (CVC), que introduce Hernández Nieto (2002); permite evaluar, por un número pequeño de expertos, aspectos como claridad, coherencia, relevancia y redacción mediante escalas tipo Likert, constituyen herramientas cuantitativas para sistematizar el juicio experto, mientras que enfoques cualitativos, como el método Delphi, posibilitan una construcción dialógica y consensuada, especialmente en áreas interdisciplinarias o de alta especialización.

La validación de instrumentos en orientación profesional pedagógica requiere un enfoque mixto, que articule: la exploración cualitativa de dimensiones como motivación profesional, identidad profesional pedagógica y vocación pedagógica; la evaluación cuantitativa mediante juicio experto y cálculo del CVC, y la triangulación de resultados para enriquecer la interpretación y contextualización. Este enfoque responde a la necesidad de instrumentos contextualmente pertinentes y éticamente sólidos, alineados con los principios de inclusión y mejora sistémica que desde esta investigación son valorados.

Metodología

El presente trabajo se enmarca en un diseño exploratorio-descriptivo, con enfoque mixto, que combina técnicas de análisis cuantitativo para estimar la validez de contenido del instrumento y procedimientos cualitativos para recoger aportes reflexivos desde el juicio experto. Esta integración responde a la necesidad de evaluar no solo la relevancia estadística de los ítems, sino también su claridad conceptual, pertinencia contextual y sensibilidad ética.

Se analizó un instrumento destinado a valorar la orientación profesional pedagógica en el ámbito de la educación preuniversitaria cubana, conformado por 12 ítems organizados en tres dimensiones: motivación profesional, identidad profesional pedagógica y vocación pedagógica. El instrumento se diseñó a partir de referentes teóricos contemporáneos sobre la orientación profesional pedagógica, particularmente en contextos preuniversitarios, de donde se derivó la operacionalización a la que se hizo referencia en el apartado anterior.

Para la validación del instrumento se convocó a un panel de 10 expertos con trayectoria investigativa y profesional en los campos de la educación preuniversitaria, especialistas en orientación pedagógica y formación docente, con experiencia en investigación y asesoría vocacional. Los criterios de inclusión fueron:

- grado académico mínimo de maestría;
- experiencia comprobada en evaluación de instrumentos;
- publicaciones relacionadas en los últimos cinco años sobre el objeto de estudio.

Para determinar la consistencia interna del instrumento a través del alfa de Cronbach, se seleccionó una muestra de 20 estudiantes, para la aplicación piloto del instrumento, en este caso del Preuniversitario “Tony Alomá” de la provincia Santiago de Cuba. Estos estudiantes habían participado activamente en diversas actividades en la cuales se promueve el desarrollo de la orientación profesional hacia carreras pedagógicas.

Para la evaluación de la validez de contenido del instrumento, se solicitó a cada experto valorar cada ítem con escala de Likert de 5 puntos (1–5) atendiendo a los criterios propuestos por Hernández Nieto (2002): claridad, coherencia, relevancia y redacción; los que son revisitados para su factibilidad por Sánchez Sánchez (2021). Además, junto a las valoraciones numéricas, se integró una columna para recoger las observaciones cualitativas emitidas por los ellos. Estos comentarios fueron categorizados temáticamente (por ejemplo: ambigüedad en formulación, enriquecimiento conceptual, recomendaciones éticas) y codificados mediante análisis de contenido para identificar patrones de mejora.

Posteriormente se aplica el Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) por ítem y de forma global y se interpretan los valores del CVC siguiendo la escala:

- $CVC \geq 0.90 \rightarrow$ excelente
- $0.80 \leq CVC < 0.90 \rightarrow$ aceptable
- $CVC < 0.80 \rightarrow$ requiere revisión

Una vez perfeccionado el instrumento, el que utiliza una escala de Likert en 5 puntos, donde uno significa que al estudiante no le gusta “nada” hacer lo que indica el ítem, mientras que 5 es expresión de que le gusta “mucho”, se les explica a los estudiantes de la muestra piloto, que el estudio respeta los principios de voluntariedad, confidencialidad y la identidad vocacional de los participantes, en concordancia con la ética educativa.

Se informa además sobre los objetivos, y se garantiza el anonimato en la recogida de datos. Se aplicó dicho instrumento, se calculó la consistencia interna mediante el coeficiente alfa de

Cronbach por dimensión, con ayuda del software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences IBM ® SPSS 25.0), además se recogieron las opiniones de los participantes entorno a la comprensión de los ítems y el lenguaje utilizado.

Los resultados cuantitativos y cualitativos fueron triangulados para tomar decisiones sobre la conservación, modificación o eliminación de ítems. Se priorizó conservar aquellos ítems que alcanzaran valores adecuados en el CVC, y cuya redacción no generara observaciones negativas significativas. En los casos de discrepancia, se reformularon los ítems con baja validez o bajo nivel de comprensión, integrando las sugerencias de los expertos y estudiantes.

Análisis y discusión de resultados

Los cinco expertos evaluaron los 4 ítems por dimensión (total 12 ítems), valorando criterios de claridad, coherencia, relevancia y redacción, mediante una escala de 5 puntos. Se calcularon los coeficientes de validez de contenido (CVC) por ítem y de forma global para cada dimensión.

Para las dimensiones motivación profesional e identidad profesional se obtiene un CVC de 0,93 y 0,90 respectivamente, lo que las ubica en la categoría de excelente validez de contenido, mientras que la dimensión vocación pedagógica alcanza un 0,88, con el que se sitúa en la categoría aceptable.

Los coeficientes de validez de contenido (CVC) obtenidos para los ítems del instrumento indican una alta calidad conceptual y estructural en la medición de las dimensiones propuestas para la orientación profesional pedagógica. La dimensión de motivación profesional fue la mejor valorada (CVC global: 0.93), lo que sugiere una clara sintonía entre los ítems diseñados y la experiencia vocacional percibida por los expertos en contextos preuniversitarios.

La identidad profesional pedagógica, con un CVC global de 0.90, mostró también excelente consistencia, destacándose ítems que exploran el compromiso ético y el reconocimiento del rol docente como parte del proyecto de vida. Algunos ítems, aunque válidos, recibieron observaciones sobre el grado de identificación emocional que podrían despertar en los estudiantes, lo cual abre posibilidades para ajustes reflexivos.

En cuanto a la vocación pedagógica, si bien su CVC global (0.88) se considera aceptable, los expertos señalaron la necesidad de afinar el lenguaje en ítems que apelan al sentimiento de propósito y la conexión personal con el ejercicio docente. Estas observaciones fueron incorporadas en la reformulación de ítems para preservar su carga emocional sin perder precisión conceptual.

La distribución de los valores del CVC muestra que todos los ítems superan el umbral mínimo establecido ($CVC \geq 0.85$), lo que garantiza una base sólida para la aplicación del instrumento en futuras etapas investigativas. Además, el análisis cualitativo complementario aporta profundidad al juicio experto, al considerar matices contextuales, expresiones locales y dinámicas vocacionales propias del entorno educativo.

Estos resultados avalan la pertinencia del instrumento como herramienta para acompañar procesos de orientación profesional pedagógica, promoviendo el autoconocimiento vocacional y la reflexión crítica en estudiantes que transitan hacia decisiones formativas significativas.

Las sugerencias dadas por los expertos se orientaron hacia la redacción, enfocada a ejemplificar algunos contextos donde pudieran laborar y carreras vinculadas con la docencia que pudieran estudiar. Así también para el primer ítem de la dimensión motivación profesional: “Me gustaría enseñar en cualquier nivel educativo.” Se recomienda contextualizar el interés según etapa o perfil del estudiante, en este caso se reformuló del siguiente modo: “Me gustaría enseñar en el nivel preuniversitario o secundario, donde se forman las bases educativas.”

Durante el proceso de validación, los expertos compartieron observaciones sobre el lenguaje emocional, la pertinencia cultural y la capacidad de los ítems para captar la experiencia vocacional. Valoraron positivamente que los ítems provocaran autoexploración vocacional y reflexión sobre el rol docente, y sugirieron incluir ejemplos concretos que conectaran los ítems con experiencias escolares reales.

Las observaciones cualitativas enriquecieron la interpretación de los resultados numéricos. Por ejemplo, aunque el CVC global de la dimensión vocación pedagógica fue de 0.88, las valoraciones cualitativas indicaron una fuerte conexión emocional con la práctica docente, lo que refuerza su pertinencia dentro del instrumento.

Para comprobar la confiabilidad del instrumento diseñado, se aplicó a una muestra piloto de 20 estudiantes y se calculó el coeficiente alfa de Cronbach para cada dimensión, con ayuda del software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences IBM ® SPSS 25.0), con el propósito de verificar si los ítems diseñados miden de manera consistente cada una de ellas. Para la dimensión motivación profesional se obtiene un valor de alfa de 0,822; para la dimensión identidad profesional es de 0,712 y para la vocación pedagógica de 0,702, los cuales según la interpretación de Oviedo y Campo-Arias (2005); tienen una “confiabilidad aceptable”, porque se encuentra en el rango entre 0,7 y 0,9.

El SPSS proporciona una tabla adicional, a partir de cual se pudo comprobar que ninguno de los ítems tiene valores de alfa de Cronbach superiores a los obtenidos por dimensión, lo que sostiene la consistencia de los ítems propuestos para cada una de ellas.

Los resultados obtenidos a través del juicio experto evidencian una alta validez de contenido en las tres dimensiones analizadas: motivación profesional, identidad profesional pedagógica y vocación pedagógica. Esta consistencia teórica sugiere que el instrumento logra captar constructos clave del proceso de orientación profesional en estudiantes preuniversitarios, en coherencia con las definiciones operativas propuestas.

El modelo de Hernández Nieto (2002); permitió una evaluación multidimensional de los ítems —claridad, coherencia, relevancia y redacción— ofreciendo una alternativa metodológica sólida para contextos con grupos pequeños de expertos. Esta flexibilidad, sumada a la capacidad de incorporar observaciones cualitativas, otorga profundidad interpretativa a los índices obtenidos, tal como se aprecia en la triangulación realizada.

Desde un enfoque mixto, la interacción entre los datos cuantitativos (CVC por ítem y dimensión) y las valoraciones cualitativas (observaciones del lenguaje emocional, pertinencia contextual, sugerencias de reformulación) fortaleció el proceso de validación al integrar criterios epistemológicos, éticos y culturales. Este aspecto responde a la necesidad de investigar instrumentos educativos no como entidades neutras, sino como estructuras sensibles al entorno y a los valores pedagógicos que lo atraviesan.

Tal como advierte Corral de Franco (2022); la confiabilidad exige datos provenientes de la aplicación real del instrumento en su contexto, para garantizar que los ítems midan consistentemente los constructos. En consecuencia, al aplicar el instrumento a una muestra piloto de 20 estudiantes se obtiene que los ítems diseñados son consistentes para cada dimensión, al obtener valores superiores a 0,7.

Además de su robustez metodológica, el instrumento desarrollado se proyecta como una herramienta estratégica para el sistema educativo cubano. Su implementación no solo permite diagnosticar los niveles de motivación, vocación e identidad pedagógica en estudiantes, sino también acompaña la construcción de trayectorias profesionales más conscientes y contextualizadas. Como mediador vocacional, promueve el diálogo entre estudiantes y educadores, facilita decisiones más informadas y retroalimenta la planificación curricular, así como las políticas de ingreso a carreras pedagógicas.

Este impacto se torna especialmente relevante al considerar el compromiso del país con la formación de profesionales éticos, inclusivos y sostenibles. De ahí que este instrumento contribuya también a la mejora sistémica del sector educativo, posicionándose como un recurso para orientar desde la investigación aplicada y con una mirada profundamente humanista.

Conclusiones

El estudio desarrollado permitió validar el contenido de un instrumento orientado a explorar las dimensiones de la orientación profesional pedagógica en estudiantes preuniversitarios cubanos. Mediante la aplicación del modelo de Hernández Nieto (2002); y bajo un enfoque mixto exploratorio, se logró combinar la precisión estadística del juicio experto con observaciones cualitativas que enriquecieron el análisis contextual.

Los resultados obtenidos, reflejados en coeficientes de validez de contenido superiores a 0.88 en todas las dimensiones, demuestran que el instrumento posee alta pertinencia, claridad y coherencia interna respecto a los constructos de motivación, identidad profesional pedagógica y vocación pedagógica. La triangulación entre los datos cuantitativos y las interpretaciones expertas consolidó la validez del instrumento como herramienta reflexiva, ética y contextual para orientar a

estudiantes hacia la profesión docente. Asimismo, se reconoce la confiabilidad del instrumento sustentado en los resultados obtenidos al calcular el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach.

REFERENCIAS

Corral de Franco, Y. (2022). Validez y confiabilidad en instrumentos de investigación: una mirada teórica. *Revista Ciencias de la Educación*, 32(60), 562–586.

<https://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/60/art06.pdf>

Escobar-Pérez, J., Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Avances en medición*, 6(1), 27-36.

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25645w/Juicio_de_expertos_u4.pdf

González González, K. (2006). La orientación profesional pedagógica en la formación inicial del docente. En: R. Pla López (Coord.), *La orientación profesional pedagógica desde el modo de actuación profesional del docente* (pp. 27–30). Ciego de Ávila: Instituto Superior Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”.

González Maura, V. (2009). Autodeterminación y conducta exploratoria. Elementos esenciales en la competencia para la elección profesional responsable. *Revista iberoamericana de educación*. 51, 201-220.

<https://doi.org/10.35362/rie50641>

Hernández Nieto, R. (2002). *Instrumentos de recolección de datos en ciencias sociales y ciencias biomédicas*. Universidad de Los Andes.

Hernández Sampieri, R., Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. (6ª ed.). McGraw-Hill / Interamericana Editores.

Herrera Masó, J., et al. (2022). Validación de instrumentos mediante juicio de expertos: propuesta metodológica. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 21(1), 1–14.

http://www.scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-5196

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*, 28 (4), 563-575.

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x/abstrac>

Medina-Díaz, M. del R., Verdejo-Carrión, A. (2020). Validez y confiabilidad en la evaluación del aprendizaje mediante las metodologías activas. *ALTERIDAD. Revista de Educación*. 15(2), 270–284.

<https://doi.org/10.17163/alt.v15n2.2020.10>

Mestre Fernández, M., Lazo Díaz, M. (2018). La clase como espacio para la orientación profesional pedagógica. *Mendive*, 16(1), 45–53.

<https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/05/orientacion-pedagogica.html>

Oviedo, H. C., Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista colombiana de psiquiatría*, 34(4), 572-580.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=s0034-74502005000400009&script=sci_arttext

Paz Domínguez, I. M., Aranda Cintra, B. L. Gámez Rodríguez, E. (2022) Contribuciones teórico prácticas sobre la orientación educativa en la labor pedagógica. In *Memorias del cuarto Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas de Ecuador: La formación y superación del docente: " desafíos para el cambio de la educación en el siglo XXI"* (pp. 1112-1122). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano.

<https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/277480206dfa9587311b4cf6e0a9b525.pdf>

Peña Ramírez, Y., Castro Miranda, G., Rodríguez Pérez, D. B. (2020). La orientación educativa en la formación del profesional de pedagogía-psicología. *Didasc@ lia: Didáctica y Educación*, 11(6), 205-215.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7809046.pdf>

Sánchez Cabezas, P. P., López Rodríguez del Rey, M. M. Alfonso Moreira, Y. (2018). La orientación educativa en la actividad pedagógica profesional del docente universitario. *Revista Conrado*, 14(65), 50-57.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442018000500050&script=sci_arttext

Sánchez Sánchez, R. (2021). El tema de validez de contenido en la educación y la propuesta de Hernández-Nieto. *Revista de Educación Científica*, 18(2), 45–58.

<https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/8358273.pdf>

Velázquez-Ramírez, K., Hernández-Freeman, L. (2020). La formación vocacional y orientación profesional pedagógica: prioridad en las Escuelas Pedagógicas. *Luz*, 19(3), 131–140.

<https://www.redalyc.org/journal/5891/589165783012/html/>

Vitangui Gando, E., Anache Calunga, Y. (2018). La orientación profesional pedagógica: fundamentos para su diagnóstico desde edades tempranas. *Revista VARONA*, 66.

<https://www.redalyc.org/journal/3606/360671884020/360671884020.pdf>